

O REIKI E SUA INFLUÊNCIA NA SAÚDE MENTAL DOS INDIVÍDUOS NO PERÍODO DE PANDEMIA

 DOI: 10.5281/zenodo.6612594

Kananda Neco Rodrigues

*Graduanda em Odontologia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –
UESB, kanandaneco@hotmail.com*

Bianca Fernandes Silva

*Graduanda em Odontologia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –
UESB, biancafernandes.s@hotmail.com*

Lívia Maria Andrade de Freitas

*Cirurgiã-dentista. Doutora. Professora Titular da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia – UESB, liviafreitas@uesb.edu.br*

Nilton Cesar Nogueira dos Santos

*Cirurgião-dentista. Doutor. Professor Adjunto da Universidade Estadual do Sudoeste
da Bahia – UESB, santosncn@uesb.edu.br*

Resumo: Durante o atual período pandêmico, como consequência do novo coronavírus (SARS-CoV-2), estudos demonstram que uma parte da população vem sofrendo e desenvolvendo problemas mentais e físicos. Nesse sentido, algumas intervenções psicológicas prestadas ou recebidas podem promover diversos benefícios à saúde desses indivíduos durante e após o enfrentamento da COVID-19. O *Reiki* é uma prática terapêutica que utiliza a imposição de mãos por aproximação ou toque sobre o corpo da pessoa, podendo também ser aplicado à distância, objetivando estimular os mecanismos naturais de recuperação da saúde, promovendo a harmonização entre as dimensões físicas, mentais e espirituais. Assim, o objetivo desse trabalho é revisar a literatura acerca do *Reiki* e sua influência na saúde mental dos indivíduos no período de pandemia. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, baseada em artigos disponibilizados online, que contemplavam a temática em questão. A busca científica realizada em agosto de 2020, abrangeu documentos oficiais do Ministério da Saúde do Brasil, artigos nacionais e artigos internacionais capturados nas bases de dados da MEDLINE, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e

Google Acadêmico. A literatura consultada aponta grande eficácia da prática do *Reiki* que se mostrou atuante na prevenção de doenças neurológicas e no alívio da dor. Assim, tal terapia atua na promoção da autocura energética do indivíduo reduzindo os níveis de estresse emocional, ansiedade e medo que se encontram presentes desde o estabelecimento da quarentena profilática associada à pandemia da COVID-19. Pode concluir com esse estudo o papel fundamental do *Reiki* no equilíbrio mental e físico do ser humano, a qual se encontra bastante vulnerável devido ao contexto atual. Observou-se, no entanto, escassez de pesquisas ou estudos na literatura relacionados ao tema em questão, necessitando de maiores debates acerca desta prática integrativa.

Palavras-chave: Toque terapêutico. Saúde mental. Infecções por coronavírus.

Abstract: During the current pandemic period, as a consequence of the new coronavirus (SARS-CoV-2), studies show that part of the population has been suffering and developing mental and physical problems. In this sense, some psychological interventions provided or received can promote several health benefits to these individuals during and after facing COVID-19. *Reiki* is a therapeutic practice that uses the imposition of hands by approach or touch on the body of the person, and can also be applied at a distance, aiming to stimulate the natural mechanisms of health recovery, promoting harmonization between the physical, mental, and spiritual dimensions. Thus, the objective of this paper is to review the literature on *Reiki* and its influence on the mental health of individuals during the pandemic period. This is an integrative literature review, based on articles available online, which contemplated the theme in question. The scientific search carried out in August 2020, covered official documents from the Brazilian Ministry of Health, national articles and international articles captured in the MEDLINE, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) and Google Scholar databases. The literature consulted points to the great efficacy of *Reiki* practice, which has shown itself to be effective in preventing neurological diseases and relieving pain. Thus, such therapy acts to promote the energetic self-healing of the individual by reducing the levels of emotional stress, anxiety, and fear that have been present since the establishment of the prophylactic quarantine associated with the COVID-19 pandemic. It can be concluded from this study the fundamental role of *Reiki* in the mental and physical balance of the human being, which is quite vulnerable due to the current context. It was observed, however, scarcity of research or studies in the literature related to the topic in question, requiring further debates about this integrative practice.

Keywords: Therapeutic touch. Mental health. Coronavirus infections.

INTRODUÇÃO

Durante este período pandêmico vivenciado atualmente, como consequência do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, estudos demonstram que uma parte da população vem sofrendo e desenvolvendo problemas mentais e físicos. A COVID-19 está sendo considerada a maior emergência de saúde pública nos últimos tempos, gerando impactos negativos na saúde mental dos

indivíduos (SCHIMIDT *et al.*, 2020). Ao tratar-se do Brasil, essa realidade mundial tem tomado proporções significativas a cada dia que passa. Frente a essa realidade, sintomas como estresse pós-traumático, confusão e raiva estão sendo evidenciados o que estimula, desse modo, a necessidade em compreender tais impactos (BROOKS *et al.*, 2020).

Neste momento sensível, muitas pessoas têm enfrentado o medo, angústia, preocupações e impotência, aumentando, assim, o risco para problemas na saúde mental, física e social (SCHIMIDT *et al.*, 2020). Nesse sentido, algumas intervenções psicológicas prestadas ou recebidas podem promover diversos benefícios à saúde desses indivíduos durante e após o enfrentamento da COVID-19 (SCHIMIDT *et al.*, 2020). Portanto, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), mostram-se fundamentais, já que auxiliam positivamente na prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde (BRASIL, 2006)

No Brasil, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS) teve sua aprovação, pelo Ministério da Saúde, através da Portaria nº 971 de 03 de maio de 2006, ofertando cinco procedimentos: Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura, Homeopatia, Plantas Medicinais e Fitoterapia, Medicina Antroposófica e Termalismo Social/Crenoterapia (BRASIL, 2006). Apenas em março de 2017, por meio da Portaria nº 849 o *Reiki* e outras terapias (Arteterapia, *Ayurveda*, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, *Shantala*, Terapia Comunitária Integrativa e *Yoga*) foram incorporadas à PNPIC (BRASIL, 2006).

O *Reiki* é uma prática terapêutica que utiliza a imposição de mãos por aproximação ou toque sobre o corpo da pessoa, podendo também ser aplicado à distância, objetivando estimular os mecanismos naturais de recuperação da saúde, promovendo a harmonização entre as dimensões físicas, mentais e espirituais (BRASIL, 2006). Através desse ato, busca-se fortalecer os locais onde se encontram bloqueios, chamados "nós energéticos", de forma a restabelecer o fluxo de energia vital (BRASIL, 2006).

Neste sentido, evidencia-se a necessidade de um olhar mais acolhedor e maiores discussões quanto a estes temas, já que muitas pessoas enfrentam essa realidade presente no mundo. De fato, observa-se o quanto é preciso desse processo reflexivo para assim nortear a visão e o despertar para uma busca mais profunda sobre estes assuntos e práticas que podem influenciar na saúde e na vida dos

indivíduos, trazendo impactos benéficos a toda a população no geral impactos (BROOKS *et al.*, 2020).

Assim, o objetivo desse trabalho é revisar a literatura acerca do *Reiki* e sua influência na saúde mental dos indivíduos no período de pandemia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, baseada em artigos disponibilizados online, que contemplavam a temática em questão. Após elaboração da questão norteadora e do objetivo do estudo, realizou-se um levantamento criterioso, acompanhado da leitura minuciosa de todo o material selecionado. Para realização desta revisão da literatura, foi lançada a seguinte indagação “Qual a influência da prática do *Reiki* na saúde mental dos indivíduos no período de pandemia?”.

A busca científica realizada, em agosto de 2020, abrangeu documentos oficiais do Ministério da Saúde do Brasil, artigos nacionais e artigos internacionais capturados nas bases de dados da MEDLINE, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. O método de pesquisa se deu pelo emprego dos seguintes descritores isolados ou em combinação, nas linguagens português e inglês: "saúde mental", "toque terapêutico", "infecções por coronavírus", "coronavírus", "pandemias", "estresse psicológico". Cabe ressaltar que a estratégia de combinação foi feita a partir do operador booleano “AND”.

Destaca-se que os critérios de inclusão utilizados foram: artigos publicados em português e inglês, artigos indexados nas bases de dados citados e publicados no período de 2015 a 2020. Como critérios de exclusão: indisponibilidade integral dos textos, artigos que não tratassem da temática em questão e artigos publicados em outro idioma que não português e inglês.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que tange a esse novo contexto, a pandemia trouxe à tona uma vulnerabilidade psicossocial por parte da população, dificultando seu modo de vida, pelo fato da ameaça eminente do vírus (SILVA; SANTOS; DE OLIVEIRA, 2020). Nesse contexto, enfatiza-se a necessidade em se ter uma maior atenção às demandas psicológicas dos indivíduos buscando um olhar atento à preservação da saúde mental visto que a conjuntura atual pode levar, também, ao agravamento de condições psíquicas já existentes (SILVA; SANTOS; DE OLIVEIRA, 2020). Dessa forma, a utilização das Práticas Integrativas e Complementares mostra-se como uma estratégia viável em trazer um maior conforto e apoio psicossocial a esses indivíduos.

A literatura consultada aponta grande eficácia da prática do *Reiki* que se mostrou atuante na prevenção de doenças neurológicas e no alívio da dor, já que sua atuação, feita através da transmissão da energia vital, permite o reequilíbrio e fortalecimento das energias corporais (SPEZZIA; SPEZZIA, 2018). Nesse sentido, tal terapia atua na promoção da autocura energética do indivíduo reduzindo os níveis de estresse emocional, ansiedade e medo que se encontram presentes desde o estabelecimento da quarentena profilática associada à pandemia da COVID-19 (SPEZZIA; SPEZZIA, 2018).

A utilização dessa técnica tem se mostrado bastante efetiva por ter um alto potencial terapêutico para uma série de condições na saúde, sejam elas correspondentes a questões físicas e/ou psicológicas, de múltiplas naturezas (DYER; BALDWIN; RAND, 2019). Sintomas como dor, depressão, ansiedade, cansaço, sonolência, náusea, falta de ar, apetite e bem-estar geral podem ser revertidos em alívio imediato através do *Reiki* (DYER; BALDWIN; RAND, 2019). Um fato favorável a essa prática é que a mesma pode ser realizada à distância, importante para a situação em questão, em que se deve obedecer às regras de distanciamento social a fim de evitar o contágio pela doença.

O potencial terapêutico do *Reiki* permite, em apenas uma única sessão, trazer benefícios imediatos através de mudanças comportamentais mais saudáveis, além de melhoria no sistema imunológico, aumento da sensação de relaxamento e bem-estar dos indivíduos (DYER; BALDWIN; RAND, 2019). Ademais, em casos de indivíduos com depressão, o *Reiki* ajuda na diminuição e controle de pensamentos negativos,

fazendo com que as pessoas consigam se enxergar de maneira diferente, aumentando sua autoestima e empoderamento, auxiliando assim, na maneira de lidar com seus sentimentos encorajando-as positivamente para seu processo de melhoria (MEDEIROS *et al.*, 2020).

CONCLUSÃO

Diante ao exposto nos artigos analisados, pode-se concluir o quanto o uso do *Reiki* tem papel fundamental no equilíbrio mental e físico do ser humano, a qual se encontra bastante vulnerável devido ao contexto atual. No entanto, observou-se escassez de pesquisas ou estudos na literatura relacionados ao tema em questão, visando assim, uma maior necessidade de debates acerca desta prática integrativa que tem promovido tanto bem-estar e melhora na qualidade de vida desses indivíduos.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 849, de 27 de março de 2017. Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Reiki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0849_28_03_2017.html>. Acesso em: 20 de agosto de 2020.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 971 de 03 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt0971_03_05_2006.html>. Acesso em: 20 de agosto de 2020.
- BROOKS, Samantha K. *et al.* The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. **The lancet**, v. 395, n. 10227, p. 912-920, 2020. Disponível em: [http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
- DYER, Natalie L.; BALDWIN, Ann L.; RAND, William L. A large-scale effectiveness trial of Reiki for physical and psychological health. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, v. 25, n. 12, p. 1156-1162, 2019. Disponível em: <https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/acm.2019.0022>
- MEDEIROS, Silvana Possani *et al.* Práticas integrativas e complementares: estratégia de cuidado por meio do Reiki em pessoas com depressão. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 2, 2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/2149>

SCHMIDT, Beatriz *et al.* Saúde mental e intervenções psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). **Estudos de Psicologia (campinas)**, v. 37, 2020. Disponível em:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2020000100501&tlng=pt

SILVA, Hengrid Graciely Nascimento; DOS SANTOS, Luís Eduardo Soares; DE OLIVEIRA, Ana Karla Sousa. Efeitos da pandemia do novo Coronavírus na saúde mental de indivíduos e coletividades/Effects of the new Coronavirus pandemic on the mental health of individuals and communities. **Journal of nursing and health**, v. 10, n. 4, 2020. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1097482>

SPEZZIA, Sérgio; SPEZZIA, Solange. O uso do Reiki na assistência à saúde e no Sistema Único de Saúde. **Revista de Saúde Pública do Paraná**, v. 1, n. 1, p. 108-115, 2018. Disponível em:

<http://revista.escoladesaude.pr.gov.br/index.php/rspp/article/view/49>